

EFLUENTE DE BIODIGESTOR NA IRRIGAÇÃO LOCALIZADA: UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA O CULTIVO DE VIDEIRAS

EFUENTE DE BIODIGESTOR EN RIEGO LOCALIZADO: UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA EL CULTIVO DE VIDES

BIOFERTILIZER FROM DIGESTER EFFLUENT IN LOCALIZED IRRIGATION: A SUSTAINABLE ALTERNATIVE FOR VINEYARD CULTIVATION

Eduardo da Silva Santos¹, Gabriel dos Santos Barros², Paula Capita Siqueira³ e Pedro Henrique Rodrigues Dantas⁴.

¹Engenheiro Agrônomo, UNIVASF, Petrolina, Brasil, eduardosantossilva63@gmail.com, 0009-0003-6914-2752;

²Graduando em Engenharia Agrônômica, UNIVASF, Petrolina, Brasil, gdossantosbarros2003@gmail.com, 0009-0009-6802-3309;

³Graduando em Engenharia Mecânica, UNIVASF, Petrolina, Brasil, pedrudantas123@gmail.com, 0009-0000-9502-9823.

Eixo Temático 12 – Agricultura

Integração entre saneamento e agricultura sustentável: estratégias de gestão hídrica.

Eje Temático 05 – agricultura

Integración entre saneamiento y agricultura sostenible: estrategias de gestión hídrica.

Thematic Axis 05 – agriculture

Integration between sanitation and sustainable agriculture: water management strategies.

RESUMO

Este estudo investigou a viabilidade técnica e os efeitos agrônômicos da aplicação do efluente líquido de biodigestor como biofertilizante em videiras cultivadas em sistema de cerca viva, utilizando irrigação localizada por gotejamento, o trabalho teve como objetivo principal avaliar o desempenho das plantas submetidas a esse tratamento, comparando-as com videiras irrigadas exclusivamente com água, a pesquisa destacou não apenas os aspectos nutricionais e de desenvolvimento vegetal, mas também a sustentabilidade do sistema, que integra o reaproveitamento de resíduos orgânicos à produção agrícola. O experimento foi conduzido com 16 videiras, irrigadas por gotejadores reguláveis com vazão de 6,0 L h⁻¹ por planta, o protocolo consistiu na aplicação diária de efluente bruto do biodigestor por 6 minutos (aproximadamente 9,6 L), seguida de irrigação com água limpa por 54 minutos (cerca de 86,4 L), totalizando uma diluição final estimada de 1:10 (biofertilizante:água), o efluente foi aplicado três vezes por semana, intercalado com dias de irrigação convencional, para evitar entupimentos, foram utilizados filtros de disco, e a avaliação dos resultados baseou-se em análises visuais do desenvolvimento das plantas. As videiras tratadas com o efluente apresentaram maior vigor vegetativo, folhas com coloração uniforme e ausência de sintomas de deficiência nutricional, além de um bom pegamento de frutos e ausência de estresse ou queda prematura, em contraste, as plantas irrigadas apenas com água exibiram clorose foliar, crescimento reduzido e abortamento de cachos em formação, tais observações, ainda que preliminares, reforçam o papel do biofertilizante como uma fonte eficaz de nutrientes, capaz de suprir parcialmente as demandas da cultura e melhorar sua resistência a fitopatógenos. Além dos benefícios

agronômicos, o sistema mostrou-se operacionalmente viável, sem ocorrência de entupimentos, desde que mantida a limpeza regular dos filtros, a facilidade de manejo e a possibilidade de automatização tornam essa técnica acessível para pequenas propriedades rurais que já utilizam biodigestores, do ponto de vista ambiental, a prática promove a circularidade na agricultura, reduzindo a dependência de fertilizantes minerais e valorizando resíduos orgânicos que, de outra forma, poderiam ser descartados. Em conclusão, a aplicação do efluente de biodigestor via irrigação localizada mostrou-se uma alternativa tecnicamente viável e sustentável para o cultivo de videiras, os resultados indicaram melhorias visíveis no desenvolvimento das plantas, tanto em termos nutricionais quanto produtivos, além de contribuir para uma agricultura mais integrada e resiliente, a técnica apresenta potencial para ser replicada em outras culturas, reforçando seu papel na transição para sistemas agrícolas mais sustentáveis.

Palavras-chave: Biodigestor, biofertilizante, viticultura, irrigação localizada, agricultura sustentável

RESÚMEN

Este estudio investigó la viabilidad técnica y los efectos agronómicos de la aplicación de efluente líquido de biodigestor como biofertilizante en vides cultivadas en sistema de cerca viva, utilizando riego localizado por goteo. El objetivo principal fue evaluar el desempeño de las plantas bajo este tratamiento en comparación con vides irrigadas solo con agua. La investigación destacó no solo los aspectos nutricionales y de desarrollo vegetal, sino también la sostenibilidad del sistema, que integra el reaprovechamiento de residuos orgánicos con la producción agrícola. El experimento se realizó con 16 vides irrigadas por goteadores ajustables con caudal de 6,0 L h⁻¹ por planta. El protocolo consistió en aplicación diaria de efluente crudo del biodigestor durante 6 minutos (aproximadamente 9,6 L), seguido de riego con agua limpia por 54 minutos (unos 86,4 L), totalizando una dilución final estimada de 1:10 (biofertilizante:agua). El efluente se aplicó tres veces por semana, alternando con días de riego convencional. Se utilizaron filtros de disco para evitar obstrucciones, y los resultados se evaluaron mediante análisis visual del desarrollo de las plantas. Los resultados mostraron diferencias expresivo entre ambos grupos. Las vides tratadas con efluente presentaron mayor vigor vegetativo, hojas de coloración uniforme, ausencia de síntomas de deficiencia nutricional, buen cuajado de frutos y ausencia de estrés o caída prematura. En contraste, las plantas irrigadas solo con agua mostraron clorosis foliar, crecimiento reducido y aborto de racimos. Estos hallazgos refuerzan el papel del biofertilizante como fuente efectiva de nutrientes que puede satisfacer parcialmente las demandas del cultivo y mejorar su resistencia a patógenos. Además de los beneficios agronómicos, el sistema demostró ser operacionalmente viable sin problemas de obstrucción cuando se mantuvieron los filtros adecuadamente. La facilidad de manejo y potencial de automatización hacen accesible esta técnica para pequeñas fincas que ya utilizan biodigestores. Ambientalmente, la práctica promueve la circularidad agrícola al reducir la dependencia de fertilizantes minerales y valorizar residuos orgánicos que de otro modo serían descartados. En conclusión, la aplicación de efluente de biodigestor mediante riego localizado demostró ser una alternativa técnicamente viable y sostenible para el cultivo de vides. Los resultados mostraron mejoras visible en el desarrollo de las plantas, tanto nutricional como productivamente, contribuyendo a una agricultura más integrada y resiliente. La técnica tiene potencial para replicarse en otros cultivos, reforzando su papel en la transición hacia sistemas agrícolas más sostenibles.

Palabras clave: Biodigestor, biofertilizante, viticultura, riego localizado, agricultura sostenible

ABSTRACT

This study investigated the technical feasibility and agronomic effects of applying liquid biodigester effluent as biofertilizer in grapevines grown in a living fence system using localized drip irrigation. The main objective was to evaluate plant performance under this treatment compared to vines irrigated with water only. The research highlighted not only the nutritional and plant development aspects but also the system's sustainability, integrating organic waste reuse with agricultural production. The experiment was conducted with 16 grapevines irrigated by adjustable drippers with a flow rate of 6.0 L h⁻¹ per plant. The protocol consisted of daily application of raw biodigester effluent for 6 minutes (approximately 9.6 L), followed by clean water irrigation for 54 minutes (about 86.4 L), totaling a final estimated dilution of 1:10 (biofertilizer:water). The effluent was applied three times per week, alternating with conventional irrigation days. Disk filters were used to prevent clogging, and results were evaluated through visual analysis of plant development.

Results showed expressive differences between the two groups. Effluent-treated vines exhibited greater vegetative vigor, uniformly colored leaves, no signs of nutritional deficiency, good fruit set, and absence of stress or premature dropping. In contrast, water-only irrigated plants showed leaf chlorosis, reduced growth, and cluster abortion. These findings reinforce the biofertilizer's role as an effective nutrient source that can partially meet crop demands and improve resistance to pathogens. Beyond agronomic benefits, the system proved operationally viable with no clogging issues when filters were regularly maintained. The easy management and potential for automation make this technique accessible for small farms already using biodigesters. Environmentally, the practice promotes agricultural circularity by reducing dependence on mineral fertilizers and valorizing organic waste that would otherwise be discarded. In conclusion, biodigester effluent application through localized irrigation proved to be a technically viable and sustainable alternative for grapevine cultivation. Results showed expressive improvements in plant development, both nutritionally and productively, while contributing to more integrated and resilient agriculture. The technique has potential for replication in other crops, reinforcing its role in transitioning to more sustainable agricultural systems.

Keywords: Biodigester, biofertilizer, viticulture, localized irrigation, sustainable agriculture

INTRODUÇÃO

Os biofertilizantes são insumos obtidos pela decomposição de compostos orgânicos, ricos em microrganismos vivos ou latentes, capazes de transformar e disponibilizar nutrientes, produzidos por processos aeróbios ou anaeróbios, apresentam composição variável conforme o método de preparo, tempo de decomposição e condições ambientais, sua elevada atividade microbológica libera substâncias bioativas que melhoram a nutrição e a proteção vegetal

(MEDEIROS; LOPES, 2006), na agricultura, destacam-se por aumentar a fertilidade do solo, reduzir o uso de fertilizantes químicos e promover sistemas produtivos mais sustentáveis, com destaque para a aplicação na cultura da soja no Brasil (FAPESP, 2023).

A escolha dessa temática insere-se no contexto da busca por soluções sustentáveis para a agricultura familiar, com ênfase no reaproveitamento de resíduos orgânicos por meio de tecnologias de baixo custo e fácil aplicação, o uso de biofertilizantes obtidos por digestão anaeróbica configura-se como uma alternativa eficiente para a adubação de culturas e para a valorização de subprodutos rurais, essa prática contribui para a integração entre produção agropecuária e saneamento rural, reduzindo a dependência de insumos químicos, em grande parte importados, e promovendo sistemas produtivos mais resilientes, além disso, o aproveitamento de efluentes de biodigestores está alinhado aos princípios da agricultura de baixo carbono, favorecendo a mitigação de emissões e o uso racional de recursos naturais (EMBRAPA, 2023), a aplicação dessa tecnologia no cultivo da videira fortalece o conhecimento técnico sobre estratégias de manejo que conciliam produtividade, sustentabilidade e eficiência econômica.

O presente estudo avaliou a viabilidade técnica da aplicação do efluente líquido de biodigestores como biofertilizante na cultura da videira, conduzida em sistema de espaladeira como cerca viva, para tanto, comparou-se o desenvolvimento das plantas submetidas à irrigação localizada com o efluente e o de videiras irrigadas exclusivamente com água.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi desenvolvido na sede do Projeto Proágua Rural, situada no Projeto de Irrigação Nilo Coelho, S/N, C1, CEP 56300-000, zona rural de Petrolina – PE. O experimento foi conduzido com 16 plantas de videira da variedade BRS Vitória, enxertadas sobre o porta-enxerto SO4, a videira apresentava idade de 2 anos, irrigadas por meio de gotejadores reguláveis modelo IM-R70, com vazão ajustada para 6,0 L h⁻¹ por planta, totalizando 96 L h⁻¹ no sistema, a irrigação foi realizada conforme o seguinte protocolo diário:

1. Aplicação de **efluente bruto de origem humana**, proveniente de biodigestor, por 6 minutos (~9,6 L);
2. Irrigação complementar com água limpa por 54 minutos (~86,4 L), totalizando 60 minutos de irrigação, com **diluição final estimada de 1:10** (biofertilizante: água).

A aplicação com efluente ocorreu três vezes por semana, intercalada com irrigação apenas com água nos demais dias. Filtros de disco foram instalados para prevenir entupimentos com limpeza diária, e a avaliação foi realizada por análise visual, comparando-se as videiras tratadas com aquelas irrigadas apenas com água.

Quadro 1 – Parâmetros operacionais do sistema de irrigação com biofertilizante

Parâmetro	Descrição	Valor	Unidade	Observações
Número de plantas	Quantidade total de videiras	16	plantas	-
Vazão por gotejador	Vazão ajustada do modelo IM-R70	6,0	L h ⁻¹	Vazão por planta
Vazão total do sistema	Soma da vazão de todos os gotejadores	96,0	L h ⁻¹	16 plantas × 6 L h ⁻¹
Tempo com biofertilizante	Duração da aplicação direta de efluente	6	minutos	~10% do tempo total
Volume de biofertilizante	Volume aplicado durante os 6 minutos	9,6	litros	96 L h ⁻¹ × 0,1 h
Tempo com água limpa	Irrigação com água após o biofertilizante	54	minutos	Complemento para 60 minutos
Volume de água aplicada	Volume total de água nos 54 minutos	86,4	litros	96 L h ⁻¹ × 0,9 h
Tempo total de irrigação diária	Tempo total do ciclo de irrigação	60	minutos	-
Diluição final estimada	Proporção entre efluente e água	1:10	-	Aproximada, segura para o sistema radicular

Fonte: Elaboração própria (2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As videiras irrigadas com efluente bruto de origem humana apresentaram melhor desempenho visual em comparação ao tratamento controle. Observou-se maior vigor vegetativo, coloração foliar uniforme e ausência de sintomas de deficiência nutricional, além de bom pegamento de frutos, sem sinais de estresse hídrico ou queda prematura (**Figuras 1 e 2**).

Figura 1. Planta sem sintomas de deficiência nutricional.
Fonte: Acervo pessoal, 2025.

Figura 2. Primeiro cacho de uma planta bem nutrida.
Fonte: Acervo pessoal, 2025.

Por outro lado, as plantas irrigadas exclusivamente com água manifestaram sintomas visuais típicos de deficiências nutricionais, como **clorose internerval e marginal** nas folhas mais velhas (**Figuras 3 e 4**). Estes sintomas são classicamente **indicativos de carências de magnésio e potássio, respectivamente, em videiras** (FRÁGUAS; KUHN, 1989; TECCHIO et al., 2011), além de internódios encurtados (relacionados à deficiência de zinco), menor crescimento vegetativo por limitação de nitrogênio e abortamento floral em cachos em formação.

Figura 3. Folhas indicando deficiência de magnésio.
Fonte: Acervo pessoal, 2025.

Figura 4. Folhas indicando deficiência de potássio.
Fonte: Acervo pessoal, 2025.

Esses resultados qualitativos indicam que o uso do efluente biodigestor atua como uma fonte complementar de nutrientes, capaz de suprir parcialmente as exigências da cultura e melhorar o estado nutricional das plantas, mesmo sem adubações minerais adicionais, estudos prévios corroboram esses achados, demonstrando que a aplicação de biofertilizantes em videiras pode promover melhor desenvolvimento vegetativo e maior uniformidade foliar, além de contribuir para o equilíbrio nutricional, principalmente em cultivares rústicas ou adaptadas, como a Isabel (SILVA et al., 2019), de forma semelhante, a observação de maior vigor vegetativo e coloração uniforme nas videiras tratadas está de acordo com os achados de Lemes et al. (2020), que constataram resultados análogos em cafeeiros fertirrigados com efluente líquido de biodigestor.

O sistema de irrigação mostrou-se eficiente durante todo o período experimental, operando de forma estável e sem entupimentos, desde que realizada a limpeza diária dos filtros, a ausência de obstruções no sistema, mediante manejo adequado, é um resultado crucial que reforça a viabilidade técnica e corrobora o trabalho de Machado (2022), o qual demonstrou que a aplicação de efluentes domésticos tratados pode aumentar o desenvolvimento de culturas perenes sem causar entupimentos nos sistemas de irrigação, a facilidade de manejo e a possibilidade de automatização tornam essa forma de bio-irrigação uma alternativa viável para pequenas propriedades rurais que já dispõem de biodigestores, promovendo a integração entre manejo de resíduos e produção agrícola sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação do efluente líquido de biodigestor via irrigação localizada demonstrou-se uma alternativa tecnicamente viável e agronomicamente eficaz para o cultivo de videiras em sistema de cerca viva, as plantas apresentaram melhor desempenho nutricional, com redução de sintomas visuais de deficiência e maior uniformidade na formação dos frutos. Além de promover ganhos produtivos, essa prática representa uma solução ambientalmente sustentável, ao valorizar resíduos orgânicos, diminuir a dependência de fertilizantes minerais e fortalecer uma agricultura mais circular, integrada e resiliente.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Projeto de Extensão ProÁgua Rural, desenvolvido pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), pelo suporte técnico, acadêmico e institucional fundamental à realização deste trabalho, estendemos nossa gratidão à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e ao Governo Federal, cujo apoio e financiamento foram essenciais para o desenvolvimento da pesquisa e para a promoção do acesso à água de qualidade nas comunidades rurais atendidas. O fortalecimento das ações integradas entre universidade, governo e sociedade tem sido determinante para a geração de conhecimento e transformação social.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MEDEIROS, M. B.; LOPES, J. S. Biofertilizantes líquidos e sustentabilidade agrícola. Bahia Agrícola, Salvador, v. 7, n. 3, p. 24-26, 2006.

TECCHIO, M. et al. Nutrição, Calagem e Adubação da Videira. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <https://docente.ifsc.edu.br/roberto.komatsu/MaterialDidatico/FIC_Uva/Aduba%C3%A7%C3%A3oUva/NUTRIcaO%20CALAGEM%20E%20ADUBAcaO%20DA%20VIDEIRA_IAC.pdf>.

MACHADO, L. T. S. Aproveitamento de efluente gerado na biodigestão anaeróbia de resíduos orgânicos de origem doméstica na agricultura irrigada. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Paulista, UNESP, Botucatu, 2022. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/de742a12-ddc6-4725-92d9-915b1814c320>. Acesso em: 29 set. 2025.

LEMES, E. M.; MOURA, D. N.; OLIVEIRA, B. S.; VALLONE, H. S.; TORRES, J. L. R. Crescimento inicial do cafeeiro fertirrigado com efluente líquido de biodigestor. *Revista Agroecossistemas*, Belém, v. 12, n. 2, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/agroecossistemas/article/view/7715>. Acesso em: 29 set. 2025.

SILVA, W. T. L.; NOVAES, A. P.; KUROKI, V.; MARTELLI JÚNIOR, L. F. A.; MAGNONI JÚNIOR, L. Avaliação físico-química de efluente gerado em biodigestor anaeróbio para fins de avaliação de eficiência e aplicação como fertilizante agrícola. *Química Nova*, São Paulo, v. 35, n. 1, p. 35–40, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn/a/yKqrG7WxRkFqcbt4PmVvbxG/?lang=pt>. Acesso em: 29 set. 2025.

FRÁGUAS, J. C.; KUHN, G. B. **Diferenças entre sintomas de deficiências minerais e de viroses em videira**. Comunicado Técnico, n. 3. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 1989. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/535786/diferencas-entre-sintomas-de-deficiencias-minerais-e-de-viroses-em-videira>. Acesso em: 10 out. 2025.